
Jesús Alfredo Galindo Albores

Doctor en Derecho Público por el Instituto Nacional de Estudios Fiscales. Profesor e investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Chiapas. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) e Investigador Científico Nivel II del Sistema Estatal de Investigadores (SEI). Perfil Deseable PRODEP otorgado por la Secretaría de Educación Pública. Autor de libros, capítulos de libro y de artículos científicos publicados en revistas nacionales e internacionales.

Rigoberto Martínez Sánchez

Doctor en Estudios Regionales por la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH). Profesor de tiempo completo del Centro de Estudios para la Construcción de la Ciudadanía y la Seguridad de la UNACH. Integrante del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Nivel I. Cuenta con Perfil Deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior (PRODEP).

De lo humanitario a lo político. Déficit de derechos en el otorgamiento del asilo y refugio en México

From the humanitarian to the political affair. Deficit of rights in the grant of asylum and refuge in Mexico

Jesús Alfredo Galindo Albores
galialf@hotmail.com

Rigoberto Martínez Sánchez
rigobert19@hotmail.com

Recepción: 12 de octubre de 2020
Aprobación: 8 de diciembre de 2020

Resumen

La libre movilidad de los extranjeros irregulares que ingresan a México está sujeta a una serie de restricciones normativas y obstáculos políticos, económicos y sociales complejos. El procedimiento para tramitar el asilo y refugio transgrede derechos elementales del ser humano, bajo el argumento legal pero ilegítimo, de haber nacido del lado equivocado de la frontera. El presente trabajo de investigación, desde una revisión teórica y normativa del tema en cuestión, reflexiona sobre los elementos que condicionan su otorgamiento, a partir de una discusión que confronta la protección de la dignidad humana con los requisitos legales y

administrativos que impone el país como mecanismo para frenar el flujo migratorio de extranjeros. Los resultados arrojan un déficit de derechos humanos para estas personas, cuya estancia lícita paradójicamente se soporta en la discrecionalidad del Estado.

Palabras clave: Extranjeros, estatus migratorio, derechos humanos, déficit.

Abstract

The free mobility of irregular foreigners who enter Mexico is subject to a series of regulatory restrictions and complex political, economic and social obstacles. The procedure to process asylum and refuge violates elementary Human Rights, under the legal but illegitimate argument of having been born on the wrong side of the border. This research works from a theoretical and normative review of the subject in question, reflects on the elements that condition its granting, based on a discussion that confronts the protection of human dignity and the legal and administrative requirements imposed by the country as a mechanism to stop the migratory flow of foreigners. The results show a human rights' deficit for these people, whose lawful stay is paradoxically supported by the discretion of the State.

Keywords: Foreigner, immigration status, Human Rights, deficit.

Introducción

La tutela de extranjeros perseguidos por diversas causas ha formado parte de las preocupaciones éticas de las sociedades humanas; en el antiguo testamento abundan las referencias al exilio forzoso y a la custodia de los persegui-

dos; en la literatura de la antigua Grecia existen textos que versan sobre el deber sagrado de preservar los lugares de asilo; en tanto que en Roma se reconocía como refugio al lugar dedicado al dios Asylaeus.

En la Europa de la Edad Media el asilo tenía una naturaleza esencialmente religiosa, era común que los ciudadanos de una república se pusieran a salvo de las iras del soberano en el territorio de otra. De acuerdo con Vianna (1996) los judíos que fueron expulsados de España en 1492 hallaron socorro en tierras del islam, mientras que los ingleses, italianos, franceses y germánicos trataron permanentemente de codificar el derecho de asilo, sin que esos intentos llegaran a tener carácter universal en razón de que los textos se limitaban a abordar casos concretos.

A mediados del siglo XX, la cantidad de migrantes se vio incrementada, orillando a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a crear un órgano de protección universal, así el 14 de diciembre de 1950 nace el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), a partir de este hecho histórico, las migraciones han alcanzado el reconocimiento a través de instrumentos internacionales, y relativamente, en las normas constitucionales y legales de cada país del mundo, dando paso a dos mecanismos de tutela para los extranjeros: el asilo y el refugio.

En el caso de México, el otorgamiento del asilo y refugio está influido por el fenómeno migratorio de mexicanos hacia Estados Unidos, que representa retos económicos, políticos y sociales de mayor complejidad debido a las implicaciones que conlleva compartir frontera con la nación más poderosa del mundo, cuyo análisis de fondo rebasa el propósito del presente trabajo, pero que se atiende de manera general,

como elemento sustancial para comprender el grado de influencia del país del norte en las políticas migratorias nacionales.

En los últimos diez años el Estado mexicano ha registrado un avance normativo sustancial en el tema migratorio, a la par que se han creado instituciones con el propósito de regular las condiciones de extranjeros en tránsito y de aquellos que en menor medida pretenden quedarse en el territorio nacional. En este tenor, el pasado 11 de noviembre de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación las reformas a las leyes de Migración y sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, en materia de infancia migrante.

La investigación explora ese desarrollo legislativo, las instituciones, acciones y políticas más importantes involucradas en la contención de migrantes, con especial énfasis en la legal estancia de extranjeros procedentes de Centroamérica, para ello, en su fase teórica se soporta en tres disciplinas jurídicas: derecho internacional de los derechos humanos, derecho constitucional y derecho migratorio.

A partir de esas disciplinas se analizan los antecedentes sustanciales y los elementos conceptuales del asilo y del refugio en México, que sirven de premisa en el abordaje de las diferencias y similitudes jurídicas entre estas dos figuras, así como las implicaciones y razones de carácter económico y políticas que impiden el reconocimiento pleno de estos derechos. En una segunda sección de apartados, se examinan las estrategias públicas en materia migratoria del Estado mexicano, con especial énfasis en los principios de no devolución y el derecho de audiencia, que se traducen en dos de los criterios más importantes para el otorgamiento de protección a extranjeros reconocidos en los instrumentos internacionales.

En definitiva, los resultados de la investigación arrojan que la libre movilidad de los individuos y los derechos que la sujetan se convierten en una mera fantasía para el caso de México, de igual forma que se aprecia cómo los extranjeros al adentrarse a territorio nacional en condiciones irregulares son vulnerables al carecer de garantías de certeza jurídica y de seguridad personal, en esa coyuntura, el cambio de estatus migratorio es una aspiración de difícil concreción.

Ante esta realidad, nos hemos planteado la siguiente interrogante: ¿si el asilo y refugio se encuentran reconocidos en instrumentos internacionales y en la legislación mexicana, entonces por qué se restringe el otorgamiento a miles de extranjeros solicitantes? La respuesta no es sencilla ya que rebasa la esfera jurídica para dar paso a factores un tanto más complejos de naturaleza económica, política y social, que se abordan a lo largo de las siguientes páginas en una discusión clara que se fundamenta en la dicotomía siguiente: continuar con un régimen de contención soportado en argumentos de carácter económico y de seguridad, o avanzar hacia una estrategia pública que garantice plenamente los derechos humanos de las personas migrantes.

Metodología empleada

Para entender el contexto en que se desarrollan los derechos de asilo y refugio en México, a partir de una hermenéutica crítica (Flick, 2012) se analizaron los elementos sociales, políticos y jurídicos que el Estado mexicano utiliza al otorgar o negar estos derechos humanos a los extranjeros que se internan a nuestro país de manera irregular. Al mismo tiempo, apoyados en la dogmática normativa se exploró el contenido y alcance de los instrumentos internacionales

en la materia y el orden jurídico nacional, con el objetivo de determinar el nivel de desarrollo que presentan, así como la discrecionalidad de las pautas con las que las autoridades migratorias autorizan las solicitudes.

Marco teórico del asilo y refugio en México

En materia de migración, el principio de soberanía desempeña un papel trascendental al otorgar a los Estados el derecho de controlar sus fronteras, en esa tesitura, los gobiernos de manera autónoma deciden quienes ingresan a su territorio y bajo qué condiciones pueden hacerlo; es por esa razón, que los procedimientos para regularizar el estatus de los extranjeros o expulsarlos queda al arbitrio de cada Estado, rebasando en muchas ocasiones los mandatos convencionales sobre asilo y refugio.

Tampoco puede evitarse el hecho de que existe un compromiso de los Estados que forman parte de las organizaciones universales o regionales al suscribir y ratificar instrumentos internacionales, condición que los obliga a respetar las garantías que emanen de esas normas sin distinción de raza, nacionalidad, religión o situación social. Al respecto Bustamante (2002), señala que la política migratoria tiene que llevarse a la práctica con absoluto respeto a los derechos humanos.

México tiene una historia de más de un siglo en la protección de migrantes. La primera Ley de Inmigración se emitió bajo el mandato del presidente Porfirio Díaz, en el año de 1908; por su parte, los gobiernos posrevolucionarios emitieron legislaciones migratorias en 1926 y 1930, derogadas por las leyes de población de 1936, 1947 y 1974; la ley vigente de Migración fue promulgada en el 2011 (Yankelevich y Alazraki, 2008) y las últimas reformas a las normas migratorias se publicaron en noviembre de 2020.

En 1997, según Bardán (2003) los presidentes de México y Estados Unidos adoptaron el compromiso de dar un enfoque integral en la atención del fenómeno migratorio en ambos lados de la frontera; en el 2003, el gobierno implementó el proyecto Fortalecimiento de las Delegaciones Regionales de la Frontera Sur, con la finalidad de combatir el tráfico de migrantes (García y Tarrío, 2008); en 2000, se firmó el acuerdo conocido como Fronteras Inteligentes, con el que se formalizó la cooperación en antiterrorismo con Estados Unidos (Correa-Cabrera, 2014) y en el 2004, "se creó el Plan de Acción entre México y Estados Unidos para la Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y paralelamente se fortalecieron los intercambios de información relativos al tránsito de extranjeros a nivel migratorio" (Benitez, 2011, p.186)

Años más tarde, con la Ley de Migración de 2011 se reivindicó la renovación integral de la estrategia migratoria del Estado mexicano, con énfasis en la protección y el respeto de los derechos humanos de los migrantes (Secretaría de Gobernación [SEGOB], 2011) y finalmente, "durante el sexenio de Peña Nieto, se elaboró el Programa Especial de Migración 2014-2018, cuya finalidad era servir como instrumento al diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la gestión y la política migratoria" (Anguiano y Vargas, 2020, pp.135-136).

A pesar de todos esos avances en programas y normas, la posición de los extranjeros que arriban a México no muestra cambios sustanciales desde que se aprobó en 2009 el procedimiento para el asilo político, esto es, los migrantes llegan a los cruces internacionales, son interceptados y enviados a los centros de detención migratoria por tiempo indeterminado, y finalmente, al adquirir la condición de solicitante se les criminaliza a través de un trámite largo y potestativo, que puede ser legal pero injusto.

En ese entorno, cobra vigencia la idea de García (2002), cuando apunta, que a más de siete décadas del fenómeno explosivo y expansivo de los derechos humanos, estos habrían alcanzado ya parámetros de eficacia en sociedades justas, donde la discriminación sería solo un lejano referente histórico.¹ Con la misma profundidad, reflexiona en el sentido de que el Estado ya no puede disponer a su arbitrio de los individuos que se hallan bajo su jurisdicción, y lo que resulta notable, bajo su imperio en más de un sentido: de jure y de facto.

Lo cierto es que en la praxis la realidad guarda una dimensión contrastada, es decir, sin adentrarnos a la discusión del absolutismo de los derechos humanos, no podemos aplaudir que en pleno siglo XXI se continúe privando de garantías fundamentales a sectores específicos de la sociedad. Al referirnos a los extranjeros que ingresan a México de manera irregular, es común percibir que estas personas son transgredidas por motivo de raza, color, religión u opiniones políticas, basta no acreditar su estancia legal, para ser objeto de discriminación y, en consecuencia, devueltas a su país de origen.

México registra en su historia eventos importantes de protección a extranjeros, destacan: la colonia japonesa asentada en Acacoyagua, Chiapas, a partir de 1987; los españoles en el sexenio del general Lázaro Cárdenas del Río; los chilenos recibidos en el periodo gubernamental de Luis Echeverría Álvarez y los guatemaltecos durante el mandato de José López Portillo y Pacheco.

Para tener una idea de lo que significa el fenómeno migratorio mexicano, presentamos a continuación cifras que emanan de los estu-

dios realizados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos [CNDH].

En el 2017, las autoridades migratorias mexicanas detuvieron a 95,497 personas extranjeras en situación irregular, mientras que hasta noviembre de 2018, se habían detenido 131,931. De éstas, se identificó que casi el 85% de las personas extranjeras presentadas ante la autoridad migratoria provinieron de Guatemala, Honduras y El Salvador, con un total de 81,136, mientras que a noviembre de 2018 se habían registrado 116,169 personas provenientes de esos tres países (88%). Los principales derechos vulnerados por las autoridades y hechos violatorios son los derechos a la seguridad jurídica, al trato digno, a la legalidad, la integridad y la seguridad personal, a la libertad, la igualdad, la propiedad o posesión, la protección de la salud y de petición. (2019, pp. 126-127)

Habrá que decir también, que antes de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, las figuras del asilo y refugio solo se encontraban reguladas en los artículos 165 y 166 del Reglamento de la Ley General de Población. A partir de la referida reforma, estas figuras se incorporan al texto vigente del artículo 11 constitucional, que refiere:

Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de conformidad con los tratados internacionales.

¹ El autor refiere que los derechos humanos constituyen un asunto explosivo y expansivo, que demandan y establecen sus propias garantías. La explosión ha sido producto del trauma que se produjo al cabo de la Segunda Guerra Mundial y del consecuente fervor tutelar que aquél trajo consigo. Después de esta conflagración se presentó un cambio radical: el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos hizo que estos no fuesen vistos más como un asunto doméstico.

La ley regulará sus procedencias y excepciones (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [CPEUM], 1917).

El contenido de este artículo, particularmente el párrafo segundo, recoge las disposiciones contenidas en la Convención de la Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, del Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967, la Convención sobre Asilo Diplomático y de la Convención sobre Asilo Territorial.

En el mes de junio del mismo año 2011, México realizó una notable reforma constitucional al artículo 33, anteriormente su contenido contravenía el sentido del precepto 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que de acuerdo con Carbonell et al. (2003) el

extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado Parte, solo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley; y a menos que por causas imperiosas de seguridad nacional se opongan a ello, se permitiría al extranjero exponer las razones que lo asistan en contra de una expulsión, así como de someter su caso a revisión ante la autoridad competente (p.53).

Actualmente el artículo 33 de la CPEUM, se refiere a la Ley de Migración y a su reglamento como instrumentos reguladores del procedimiento administrativo al determinar el lugar y tiempo de la detención del extranjero implicado. No obstante este avance legislativo, continúa vigente la prohibición de los extranjeros para involucrarse en asuntos políticos de la nación. A efecto de ilustrar puntualmente esta aseveración consideramos conveniente reproducir su contenido literal.

Artículo 33. Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos hu-

manos y garantías que reconoce esta Constitución. El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención.

Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país (CPEUM, 1917).

Del anterior precepto constitucional, se desprende la necesidad de agotar la garantía de audiencia, pero lo relevante, es que el texto nos remite a un procedimiento administrativo más detallado en las leyes secundarias. Respecto a la prohibición de inmiscuirse en asuntos políticos del país nos parece apropiada la redacción, aunque no queda claro cuáles son las hipótesis de esa prohibición, situación que conlleva un margen amplio de discrecionalidad a favor del Estado, que puede alegar en cualquier momento, que se está frente a este supuesto y en consecuencia expulsar a un extranjero de territorio nacional.

En lo esencial, podemos afirmar que México registra avances normativos destacados en materia de asilo y refugio, en contraste, uno de los componentes más importantes de la política migratoria mexicana: la certeza y la seguridad jurídica de los procedimientos implementados a efecto de regularizar a refugiados, se percibe cotidianamente vulnerado. Al respecto la CNDH (2019) denunció que

(...) la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados [COMAR] publicó el Acuerdo por el que se suspenden los plazos y términos en los trámites que lleve a cabo la Coordinación General de esta institución en la Ciudad de México, por falta de capacidad operativa que garantice el desarrollo de las actuaciones (pp. 125-126).

Esta suspensión genera una laguna jurídica infranqueable para los solicitantes de refugio en México, toda vez que el rezago en la resolución

de asuntos da margen a una serie de quebrantos en sus garantías, en la lógica de que los extranjeros no pueden permanecer legalmente en el país, pero tampoco tienen la prerrogativa de continuar su camino hacia Estados Unidos, estamos pues, frente a una situación de discriminación sistemática.

Por otra parte, para entender las razones del flujo migratorio de Centroamérica hacia México, debemos primero atender las causas que originan el fenómeno migratorio de connacionales hacia los Estados Unidos de Norteamérica. En primera instancia, la migración de mexicanos tiene registro desde principios del siglo XIX. Al respecto, Figueroa y Pérez (2011) apuntan que

el cambio en los patrones migratorios está precedido de múltiples crisis de la economía mexicana, particularmente las de 1976, 1982, 1994-95 y 2008, que provocaron una gran cantidad de personas desocupadas y de emigrantes, de modo paralelo, las características de la economía norteamericana generaron un incremento en la demanda de mano de obra no calificada debido a un proceso de paulatino envejecimiento de su población (p.188).

En respuesta a los flujos masivos de esas tres décadas, el gobierno creó la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) con la finalidad de prestar atención a las necesidades de la población refugiada,² posteriormente, en 1992 fue establecida en territorio nacional la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) con el objetivo de ocuparse de los migrantes refugiados guatemaltecos, finalmente en enero de 2011, se publicó la Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria y Asilo Político y un año más tarde el reglamento de esta ley.

La teoría tradicional que enfoca la migración como efecto de fuerzas de empuje y atracción ha resultado insuficiente, pues este fenómeno actual presenta sensibles modificaciones en el tiempo y son heterogéneas e irregulares en su composición. Santiago y Barrios (1998) refieren que con fines analíticos determinan a las causas económicas como predominantes en la explicación de la migración, sin embargo, solo una visión holística alcanzaría a interpretar cabalmente este fenómeno.

De manera axiomática las personas se ven obligadas a salir de su país de residencia en busca de mejores oportunidades de desarrollo y bienestar —y aunque estas causas no estén consideradas en el contexto del otorgamiento del asilo y refugio en México—, no deja de ser un factor real del fenómeno de la migración. ¿Esta no debería ser una razón suficiente para entrar, obtener un estatus legal y vivir y trabajar en México? Parece que no es así. A continuación, revisamos las más destacadas reflexiones que los autores han pergeñado sobre este cuestionamiento.

Islas (2015) enfatiza que el Estado que niega el acceso a un extranjero que huye de esas circunstancias lo condena a permanecer en la condición de injusticia original. Con mayor profundidad, Kymlicka (2006) sostiene que el derecho a vivir y trabajar en un país no debería depender del lado de la frontera en que se nace, ni esto debe constituir un obstáculo para la movilidad, entre otras razones, porque las fronteras se han delimitado por causas que ahora consideramos ilegítimas. El punto de vista de este autor resulta relevante, ya que nos enfrenta a una contradicción real que podemos explicar de la siguiente manera: en un mundo

² La COMAR a partir de 2002 empezó a analizar las solicitudes individuales de la condición de refugiado mediante investigación y análisis especializados, tomado en cuenta las nuevas dimensiones y circunstancias que originan el desplazamiento forzoso de personas.

globalizado, de apertura comercial y económica, donde las normas tienden hacia la meta constitucionalidad, un individuo —originario de cualquier país de Centroamérica que ostente niveles bajos de desarrollo— está destinado a subsistir con las oportunidades y coyunturas mínimas cuya nación originaria le ofrece.

Con la finalidad de encontrar respuestas a este dilema, acudimos a uno de los referentes intelectuales más importantes de la época moderna. El filósofo alemán Habermas (1998) defiende la idea siguiente:

[...] en un contexto de creciente afluencia de refugiados y de extensión del fenómeno migratorio, procesos intensificados con la proliferación de conflictos bélicos y la agudización de las desigualdades entre el mundo desarrollado y el resto del planeta, se hace patente en los países europeos más prósperos y pacíficos la tensión siempre latente entre ciudadanía e identidad nacional (p.637).

En alusión a este filósofo, Castles y Miller (2004) argumentan que cuando las migraciones son una de las grandes cuestiones que definen y constituyen nuestro tiempo, Habermas está más presente que nunca. En el mismo sentido, Velasco (2019) refiere que a partir de su experiencia en Alemania y la llegada de miles de refugiados de la ex Yugoslavia en 1990, tomó conciencia de que la gestión política de los flujos migratorios internacionales pone en un brete la pretensión de validez universal de los derechos humanos. Al profundizar en el pensamiento de Habermas, se observa que

sus consideraciones tienen como objeto dos aspectos diferentes del fenómeno: versan, en primera instancia sobre el deber jurídico y también moral de admitir refugiados y migrantes; y en segunda, a las condiciones en las que ha de ocurrir el proceso de integración de tales personas dentro de un Estado democrático (Velasco, 2019, p.18).

Lo cierto es que el asilo debe solicitarse cuan-

do la vida o la libertad peligre por causa de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o de sus opiniones políticas. Al respecto, en otra de sus obras Habermas (1999) señala que,

la vida de las personas puede estar en peligro no solo por persecuciones de carácter religioso, político o étnico, que son los casos amparados por dicha Convención. Dignos de igual protección son también aquellos que quieren escapar de una existencia miserable en su propia patria (p.220).

Como resultado de este apartado normativo y teórico, es posible deducir que los derechos humanos de asilo y el refugio deben constituirse en verdaderas garantías de dignidad para los extranjeros, el destino de estos no puede seguir sujeto a reglas internas, que atienden más a razones de índole política, económica y de seguridad, que a cuestiones humanitarias, obstaculizando de manera sistemática su libre movilidad. El estatus migratorio no resuelto, en el que se les sostiene indefinidamente, los deja en estado de indefensión y evidencia un grado de vulneración que debe superarse. En suma, consideramos que un individuo, en el marco de su libertad inherente, tiene todo el derecho de elegir nuevas oportunidades en un país distinto al suyo, cumpliendo normas mínimas de comportamiento, sanidad, regulación y control.

De lo humanitario a lo político. Elementos conceptuales para su comprensión

En este apartado analizamos los conceptos de asilo y refugio desde la perspectiva internacional y nacional, con énfasis en las similitudes y diferencias que guardan, apoyándonos para ello en otros trabajos científicos que se han pergeñado sobre el tópico.

La palabra asilo proviene del latín *asylum*, que

significa sitio inviolable o lugar privilegiado de refugio para los perseguidos, o también, como el establecimiento benéfico en que se recogen menesterosos o se les dispensa alguna asistencia (Real Academia de la Lengua Española [RAE], 2020).

En el ámbito internacional podemos encontrar reconocido el derecho de asilo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos [DUDH] de 1948, la Convención Internacional sobre el Estatuto de Refugiados o Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de Nueva York de 1967. En el sistema regional interamericano —aunque existen antecedentes remotos—, destaca la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) o Pacto de San José, cuyo contenido del artículo 22.7 es de suma importancia en el desarrollo de este derecho.

La DUDH no define el derecho de asilo, pero reconoce en su artículo 14 quienes pueden solicitarlo. Refiere este precepto que, en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.³

En el marco del sistema interamericano de protección, la CADH o Pacto de San José, al cual México se adhirió en 1981 y cuya competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos aceptó en diciembre de 1998, describe de manera categórica en su artículo 22.7: “Toda persona tiene el derecho

de buscar y recibir asilo en caso de persecución por delitos comunes o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los convenios internacionales” (Ferrer y Carbonell, 2012, p. 775). La importancia de esta disposición es que se pasa de una potestad estatal como históricamente se reconocía, a constituirse como prerrogativa del solicitante.

Aunque se registra un progreso sustancial en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos respecto a la protección de extranjeros, no se registra obligación alguna del Estado receptor de otorgar esta concesión, es decir, puede otorgarlo o negarlo de acuerdo con sus normas y procedimientos internos. A propósito, O’Donnell (1999) alude que si bien ni la DADH,⁴ ni la CADH,⁵ establecen este derecho como obligatorio a los Estados, es posible no obstante inferir el deber de no obstaculizar las gestiones de un nacional que procura buscar asilo en otro país.

Consideramos que para una mejor comprensión de las figuras del asilo y refugio, es pertinente atender antes sus diferencias sustanciales. Para ello, hay que aclarar de inicio que se registran dos tipos de asilo de conformidad con el artículo 1 de la Convención sobre Asilo Diplomático: el diplomático y el territorial; el diplomático comprende el otorgado en legaciones, navíos de guerra y campamentos o aeronaves militares, a personas perseguidas por motivos o delitos políticos; en tanto que el territorial, se refiere a la protección otorgada por un Estado a un individuo que se encuentra en

3 Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, en París, Francia.

4 La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, se establece a la par de la OEA y de su carta fundacional, a través de la Novena Conferencia Internacional Americana, celebrada en Bogotá, Colombia, del 30 de marzo al 2 de mayo de 1948. Indudablemente representa un catálogo valioso de derechos humanos. El preámbulo de la Declaración deja claro los atributos de los seres humanos como la libertad e igualdad en dignidad y derechos que estarán limitados únicamente por los deberes del orden jurídico y moral. (Galindo, 2017, p. 22).

5 La Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, fue aprobada en noviembre de 1969 y entró en vigor el 18 de julio de 1978.

su territorio.

En cuanto a sus diferencias, para Islas (2015) el asilo se otorga por motivos políticos y la condición de refugiado se reconoce por razones humanitarias. En el mismo sentido se pronuncia Steiner y Uribe (2014). Otra diferencia que identificamos, —aunque reconocemos, con menos firmeza—, es que mientras el asilo es una figura concebida para la protección de personas, el refugio fue creado para la protección de grupos. Aunque ello, no significa que un grupo de personas pueda ser beneficiada con el asilo diplomático.

Un autor más que ha discutido sobre el tema es Draghici (2009), quien apunta que “si bien el asilo se considera una prerrogativa del ser humano, no existe una correlativa obligación del Estado de conceder el asilo por plantearse como una facultad soberana. Esa concesión discrecional distinguiría al asilado de la figura equivalente del refugiado” (pp.271-272). Por su parte, ACNUR (2019) resuelve esta dicotomía con el argumento de que el individuo perseguido por motivos establecidos en los tratados se denomina refugiado y cuando la protección es solicitada a otro Estado, estamos frente a la institución del asilo.

En síntesis, de lo planteado hasta aquí y en concordancia con O´Donnell (1999), el asilo en strictu sensu es un concepto estrechamente vinculado con el delito político, en tanto que el concepto de refugio está soportado en razones humanitarias, y, por ende, es más amplio ya que no se limita a la persecución política como sucede con el derecho de asilo.

Al trasladarnos al caso de México, encontramos diferencias más acentuadas en razón de que la normatividad nacional define el asilo de modo preciso, además de que regula procesos

distintos en la atención de las solicitudes de asilo y refugio.

Al examinar la Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político [LRP-CAP], publicada el 27 de enero de 2011, encontramos la definición de asilo político, en el artículo 2, fracción I. Se refiere a este, como la protección que el Estado mexicano otorga a un extranjero considerado perseguido por motivos o delitos de carácter político o por aquellos delitos del fuero común que tengan conexión con motivos políticos, cuya vida, libertad o seguridad se encuentre en peligro, el cual podrá ser solicitado por vía diplomática o territorial. En todo momento se entenderá por asilo el asilo político.

De este precepto se desprenden dos aristas importantes, primero, se reconoce al asilo como la protección que el Estado otorga a un extranjero, entonces, de acuerdo con esta ley continúa siendo una potestad del Estado, situación que contraviene el contenido de la Convención Americana de Derechos Humanos; y segundo, la ley no distingue entre asilo y asilo político y determina que este puede otorgarse indistintamente por dos vías: la territorial y la diplomática.

La misma norma en el artículo 2, fracción VIII, define al refugiado como el estatus jurídico del extranjero que encontrándose en los supuestos establecidos en el artículo 13 de la ley, es reconocido y recibe protección como tal por la Secretaría de Gobernación, a la par, clarifica que este carácter se le reconocerá a todo extranjero que se encuentre en territorio nacional bajo alguno de los siguientes supuestos:

I. Que debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal

país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él;

II. Que ha huido de su país de origen, porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público, y

III. Que debido a circunstancias que hayan surgido en su país de origen o como resultado de actividades realizadas, durante su estancia en territorio nacional, tenga fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, o su vida, seguridad o libertad pudieran ser amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. (LRPCAP, 2011)

De modo similar, el artículo 3 de la Ley de Migración [LM] (2011), define al refugiado como todo extranjero que se encuentre en territorio nacional y que sea reconocido como refugiado por parte de las autoridades competentes, conforme a los tratados y convenios internacionales de que es parte el Estado Mexicano y a la legislación vigente.

Del análisis al marco normativo abordado, podemos concluir que el legislador nacional ha otorgado un peso específico al refugio, cuyo otorgamiento es de carácter humanitario involucrando más hipótesis en su concesión que los supuestos en que el Estado mexicano otorga el asilo, que se circunscribe a aspectos de naturaleza eminentemente política, que implica en no pocos casos, exhibir la grave condición de otro país, acarreando consecuencias internacionales y dañando las relaciones diplomáticas entre dos naciones.

Esta última reflexión nos indica que la situación de los extranjeros que se internan al territorio nacional sin contar con un permiso de las autoridades migratorias y que lo hacen por circunstancias diversas, particularmente porque en su gran mayoría huyen de la pobreza, la marginación y de la falta de oportunidades de su país de origen, quedan a disposición de una política pública discrecional, que atiende más a factores de naturaleza gubernamental y económicos que de derecho humanitario, comentarios que nos reservamos para el apartado siguiente.

Implicaciones económicas y políticas para el otorgamiento del asilo

Con el incremento de la migración de individuos hacia las sociedades ricas e industrializadas y con la xenofobia, presente aún en pleno siglo XXI, la voluntad de los gobiernos de aceptar inmigrantes ha disminuido de manera radical; como resultado de esta actitud casi global, los ordenamientos jurídicos relacionados con inmigración y extranjeros se han vuelto más estrictas y, en consecuencia, también las leyes para refugiados y asilados se han visto sustancialmente afectadas.

Respecto a las implicaciones económicas y políticas del asilo, Nowak (2009), expone que "al haberse dificultado la emigración, las personas que dejaron sus países en su mayoría por carencias personales o necesidades sociales, llamados refugiados económicos, también aprovecharon los procedimientos de asilo. Ello implicó que las leyes de asilo se les reconociera como refugiadas" (p.62). Sobre esa base, solo una reducida cantidad de inmigrantes en el mundo son realmente protegidos por el derecho internacional de los refugiados.

Las razones argumentadas para limitar el acceso a un país son diversas y dan pauta al planteamiento de complejos problemas: seguridad nacional, identidad cultural y falta de recursos económicos suelen ser los argumentos más reiterados por los gobiernos. Tal como hemos apuntado con antelación, si pretendemos entender el caso de México, es necesario conocer el contexto de la política migratoria de Estados Unidos de Norteamérica.

Acerca de las políticas públicas que en el tema de migración impulsa ese país, la CNDH (2019) enfatiza que a partir de enero de 2017, la política norteamericana tuvo un cambio notable con la llegada del presidente Trump, al establecer una estrategia más estricta en la aplicación de las leyes y controles de carácter migratorio y plantear entre otras medidas la construcción de un muro en la frontera con México, aumentar el número de deportaciones y el personal destinado para tal labor, así como retirar fondos a ciudades que no cooperen con la autoridad federal en estas acciones.

La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados también reconoce en su preámbulo las dificultades económicas de los Estados asilantes. De manera puntual ACNUR (2019) refiere que la concesión del derecho de asilo puede resultar excesivamente onerosa para ciertos países, mientras que la solución satisfactoria de estos problemas no se alcanzará sin la solidaridad internacional. Hay quienes además observan otras pretensiones en juego, como Mármora (2002) cuando sostiene que el asilo está subordinado a intereses superiores, al igual que la protección de los derechos de los individuos, tradicionalmente sujetos a la decisión radical de los gobiernos y de los grupos económicos favorecidos o perjudicados por las migraciones.

Es cierto que existen otra clase de motivaciones, pero el factor económico es el obstáculo más visible para la libre movilidad de las personas de un país a otro y la razón por la que muchas fronteras se cierran a este fenómeno, sobre todo, cuando se trata de movimientos masivos como el que actualmente registra la Frontera Sur de México, con la movilización de miles de extranjeros provenientes principalmente de Centroamérica.

Discrecionalidad del Estado a los principios de no devolución y derecho de audiencia

El artículo 33 constitucional registra dos de los criterios más importantes en el otorgamiento de protección a extranjeros reconocidos en los instrumentos internacionales. Nos referimos al principio de no devolución y el derecho de audiencia, que sirven de referentes en cualquier solicitud de custodia internacional y para determinar la expulsión, deportación o extradición de migrantes en un país, previstos coincidentemente en el mandato 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados [CER] de 1951, que de acuerdo con ACNUR-México (2019) ningún Estado contratante podrá poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o por sus opiniones políticas.

En ese tenor, la protección contra la devolución se aplica a toda persona que sea refugiada en los términos de la CER de 1951, esto es, todo aquel que reúna los criterios de la definición de refugiado contenidos en el artículo 1A, vinculado al criterio de inclusión y que no se encuentre dentro del ámbito de una de sus disposiciones de exclusión.

Además, el principio de no devolución se aplica no solo a los refugiados reconocidos, sino que también a aquellos a quienes no se les ha declarado formalmente con ese estatus, por esa razón es de particular importancia para los peticionarios de asilo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH] (2000) ha afirmado desde hace más de dos décadas, que este principio representa una obligación suprema para los Estados, cuando se trata de refugiados y solicitantes de asilo, aplicable de igual manera a embarcaciones interceptadas en alta mar.

En suma, es vital que quienes soliciten la protección de México, se les otorgue un procedimiento justo en el que se respete su garantía de audiencia y solo posteriormente se decida respecto a su solicitud de asilo. Resulta también insoslayable que las autoridades migratorias mexicanas se obliguen a proporcionar esta protección internacional, por lo que no deben rechazar arbitraria o discriminatoriamente las solicitudes que le sean presentadas, lo que a contrario sensu, los obliga a entrar al estudio y resolver con fundamentos claros cada caso de manera especial. La discrecionalidad a la que nos hemos referido reiteradamente en este trabajo, debe extinguirse, para dar paso a un proceso más humano y sensible que aliente el respeto de los derechos humanos de los solicitantes.

Resultados y conclusiones del análisis teórico

A pesar de que México cuenta con registro constitucional y una vasta legislación en materia de migración y asilo, las reglas no escritas que emanan de las políticas públicas migratorias están influidas por elementos de naturaleza económica, política y de seguridad nacional, de tal modo que la norma se convierte en un medio de control que muchas veces termina

vulnerando los derechos más elementales de los extranjeros.

El ejercicio pleno de los derechos de asilo y refugio continúa siendo un pendiente en territorio nacional, en razón de que las leyes secundarias exigen requisitos que se constituyen en barreras administrativas y jurídicas infranqueables por las personas migrantes.

Las dos figuras convergen en el estatus de los extranjeros que ingresan a territorio nacional de manera irregular, pero en ninguno de los dos casos se decreta la obligatoriedad hacia el Estado para otorgar esta condición, aun cuando se acredite que la única aspiración de un extranjero es la de mejorar su entorno vital al escapar de una situación de pobreza.

La insuficiencia presupuestal para atender el fenómeno migratorio discrepa con el ánimo humanitario que inspira a los instrumentos internacionales, lo cierto es que el factor económico es uno de los grandes problemas que ciñe a las políticas de asilo e impide la integración de un número considerable de extranjeros a una nueva sociedad.

Aunque consideramos que el principio de no devolución se aplica correctamente por el Estado mexicano, el de audiencia es discrecional y da margen a la expulsión injusta de extranjeros. De modo que el inmigrante que pisa territorio nacional no es devuelto inmediatamente a su país de origen, pero tampoco se le resuelve favorablemente su estatus migratorio. Esta discrecionalidad encuentra espacio en los artículos 11 y 33 de la CPEUM, cuyo contenido soporta la idea errónea de que es suficiente motivo que a un extranjero se le juzgue inconveniente para expulsarlo.

En definitiva, este avance teórico de investigación da como resultados que el asilo se otorga por razones políticas y el refugio por causas humanitarias; el primero protege a personas, el segundo a grupos; el asilo se vincula con un delito político en tanto que la protección del refugio es más amplia; finalmente, en ambas figuras, pero principalmente en el asilo, existe un déficit de derechos en los extranjeros que lo solicitan, puesto que la norma mexicana está diseñada para que el Estado actúe de manera discrecional, atendiendo a las condiciones económicas, políticas y sociales del momento, sin desestimar las presiones imperiales del vecino país del norte con el que compartimos una de las fronteras más complejas del mundo.

Referencias

- Acnur -México (2019). Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. México, Recuperado de: <https://acnur.org/la-convencion-de-1951.html>
- Anguiano, M.E. y Vargas, C.L. (2020). La construcción gradual de la política de contención migratoria en México, en Villafuerte, D. y Anguiano, M., (coords.) Movilidad humana en tránsito: retos de la Cuarta Transformación en política migratoria. Buenos Aires: CLACSO-CESMECA-UNICAC.
- Bardán, C. (coord.) (2003). Agenda bilateral México-Estados Unidos: avances y temas pendientes. México: Senado de la República.
- Benitez, R. (2011). México, Centroamérica y Estados Unidos: migración y seguridad, en Armijo, N. (ed.), Migración y seguridad: nuevo desafío en México. México: CADESE.
- Bustamante, J. (2002). Migración internacional y derechos humanos. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Carbonell, M. et. al. (2003). Comps. Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el siglo XXI. México: Porrúa.
- Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). (2019). Informe actividades 2018. México: Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Recuperado de informe.cndh.org.mx/uploads/principal/2018/IA_2018.pdf
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). 5 de febrero de 1917. México: Diario Oficial de la Federación. Recuperado de http://www.diputados.gob.mx/leyesBiblio/pdf/1_080520.pdf
- Castles, S. y Miller, M. (2004). La era de la migración. México: Universidad Autónoma de Zacatecas-Porrúa.
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2000). Informe sobre la situación de los derechos humanos de los solicitantes de asilo en el marco del sistema canadiense de determinación de la condición de refugiado. Washington, D.C. Recuperado de cidh.org/Migrantes/Canadá%20%282000%29.pdf
- Correa-Cabrera, G. (2014). Seguridad y migración en las fronteras de México: diagnóstico y recomendaciones de política y cooperación regional. Migración y Desarrollo. (22), pp. 147-171.
- Draghici, C. (2009). Competencias personales del Estado, en Derecho Internacional Público. Barcelona: Huygens Editorial.
- Ferrer, E. y Carbonell, M. (2012). Compendio de derechos humanos. Textos, prontuario y Bibliografía. México: Porrúa.
- Figueroa, E. y Pérez, F. (2011). El proceso de asentamiento de la migración México-Estados Unidos. Papeles de población, 17(68), 161-190. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-74252011000200008&lng=es&tlng=es

- Flick, U. (2012). *Introducción a la investigación cualitativa*. España: Morata.
- Galindo, A. (2017). *La protección no jurisdiccional de los derechos humanos en México. Desafíos del Ombudsman nacional*. México: Porrúa.
- García, S. (2002). *Un asunto explosivo y expansivo, en los derechos humanos y la jurisdicción interamericana*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- García, M.C. y Tarrío, M. (2008). *Migración irregular centroamericana. Las tensiones entre derechos humanos, ley y justicia*, en Villafuerte Solís, D. y García Aguilar, M.C. (coords.), *Migraciones en el sur de México y Centroamérica*. México: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas/ Porrúa, pp. 123-170.
- Habermas, J. (1998). *Facticidad y validez*. Madrid: Trotta.
- Habermas, J. (1999). *La inclusión del otro*. Barcelona: Paidós.
- Islas, A. (2015). *Asilo y condición de refugiado en México*. México: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
- Kymlicka, W. (2006). *Fronteras territoriales, una perspectiva liberal igualitarista*. Trad. de Karla Pérez Portilla. España: Trotta.
- Ley de Migración. 25 de mayo de 2011. México: Diario Oficial de la Federación. Recuperado de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMigra_030719.pdf
- Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. 27 de enero de 2011. México: Diario Oficial de la Federación. Recuperado de: <http://www.diputados.gob.mx/>
- Mármora, L. (2002). *Migraciones internacionales y derechos humanos, en Las políticas de migraciones internacionales*. Buenos Aires: Paidós-OIM.
- Nowak, M. (2009). *Introducción al régimen internacional de los derechos humanos*. Buenos Aires: Departamento de Publicaciones de la Facultad de Derecho, UBA.
- O'Donnell, D. (1999). *Protección Internacional de los Derechos Humanos*. Perú: Comisión Andina de Juristas.
- Real Academia Española (RAE). (2020). *Asociación de Academias de la Lengua Española*. Recuperado de <https://dle.rae.es/asilo>
- Reglamento de la Ley General de Población. 14 de abril de 2000. México: Diario Oficial de la Federación. Recuperado de: <http://www.juridicas.unam.mx/legislación/federal>
- Santiago, C. y Barrios P. (1998). *Hacia el análisis holístico de emigración rural México-Estados Unidos*. México: Mimeo - Colegio de Postgraduados.
- Secretaría de Gobernación (SEGOB). (2011). *Quinto Informe de Labores del Instituto Nacional de Migración*. México: SEGOB. Recuperado de <http://gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/>
- Steiner, C. y Uribe P. (2014). *Convención Americana sobre Derechos Humanos. Comentarios*. Bolivia: Plural editores.
- Velasco, J. (2019). *Habermas y el desafío del asilo y la migración*. Cuaderno Salmantino de Filosofía, 46 (2019), 15-22.
- Vianna, P. (1996). *El asilo una tradición en peligro*. Revista El Correo de la UNESCO. Recuperado de <https://www.biblioteca.org.ar/libros/>
- Yankelevich, P. y Alazraki, P. (2008). *El Archivo Histórico del Instituto Nacional de Migración*. *Desacatos*, 26(2008), pp.25-42.